

ISTIQBOLLI, MAHALLIY TUT IPAK QURTI ZOTLARI MO'L HOSIL GAROVI

S.N. Navruzov¹, U.S. Xudayberdiyeva², SH.D. Turayeva³

¹Toshkent davlat agrar universiteti "Ipakchilik va tutchilik" kafedrası professorı,

²Toshkent davlat agrar universiteti "Ipakchilik va tutchilik" kafedrası dotsenti, q.x.f.f.d. (PhD),

³Toshkent davlat agrar universiteti "Ipakchilik va tutchilik" yo'nalishi IV bosqich talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15384269>

Annotatsiya. Maqolada tut ipak qurti seleksiyasi va urug'chiligi, uning pillachilikdagi ahamiyati, shu yo'nalishda amalga oshirilgan ayrim olimlarning ilmiy tadqiqotlari, respublikada tut ipak qurti urug'ining yetmayotganligi va chetdan olib kelinayotganligining sabablari, naslchilik stansiyalarining to'liq quvvat bilan faoliyat yuritmayotganligi, prezident farmoniga asosan Farg'ona va Xorazm viloyatlarida ikkita yangidan pilla naslchilik stansiyalarining tashkil etilayotganligi va bularning barchasi to'liq quvvat bilan ishlaganda mahalliy urug'lar bilan respublika ehtiyojini qondirish mumkinligi to'g'risida so'z yuritiladi.

Kalit so'zlar: Ipak, tola, tut ipak qurti, ipak bezi, ichki va tashqi bozor, kasanachilik, pillachilik, foyda, sarf xarajat, tannarx, hosildorlik, sifat, rentabelli, boqish agrotexnikasi, ipak qurti kasalliklari, mahalliy, zot, duragay, superelita, elita, genetik potensial, naslchilik stansiyasi, urug'chilik korxonasi, manfaatdorlik, ipakchanlik, xo'jalik qimmatli belgilar, vol'tinlik, hayotchanlik, yalpi tanlash, yakka tartibda tanlash, seleksiya, urug'chilik, genotip, pilla massasi, koeffisient, o'zgaruvchanlik, korrelyatsion bog'lanish, texnologik xususiyatlar.

Аннотация. В статье освещаются вопросы селекции и гренажного производства тутового шелкопряда, их значение в развитии шелководства, научно-исследовательские работы некоторых ученых в этом направлении, причины нехватки грены местного происхождения и завоза из зарубежья, деятельность племенных шелководческих станций и гренажных заводов не в полную мощность, об организации двух новых племенных шелководческих станций на основании указа президента республики и о путях полного обеспечения потребности республики гренами тутового шелкопряда местного происхождения, в ближайшие годы.

Ключевые слова: Шелк сирец, тутовый шелкопряд, внутренний и внешний рынок, шелководства, прибыль, затраты, себестоимость, урожайность, качества, рентабельность, агротехника, выкормки, болезни, тутового шелкопряда, местные породы, гибрид, суперэлита, элита, генетический потенциал, племенная станция, гренажный завод, шелконосность, хозяйственно-ценные признаки, жизнеспособность, отбор, массовый отбор, селекция, масса кокона, коэффициент, корреляция, технологические признаки, изменчивость.

Annotation. The article covers the issues of selection and breeding production of silkworms, their importance in the development of sericulture, research work of some scientists in this area, the reasons for the shortage of silkworms of local origin and imports from abroad, the activities of breeding silkworm stations and breeding plants not at full capacity, the organization of two new breeding silkworm stations based on the decree of the president of the republic and ways to fully meet the needs of the republic with silkworms of local origin in the coming years.

Key words: *Silk, mulberry silkworm, domestic and foreign markets, sericulture, profit, expenses, cost price, yield, quality, profitability, agricultural technology, feeding, diseases, mulberry silkworm, local breeds, hybrid, super elite, elite, genetic potential, breeding station, breeding plant, silk production, economically valuable traits, viability, selection, mass selection, selection, cocoon weight, coefficient, correlation, technological traits, variability.*

Ma'lumki tabiiy ipak hayvonlardan olinadigan qimmatbaho tolalar sirasiga kiradi, hamda u, tut ipak qurtining ipak bezidan ajralib chiqadigan ipak suyuqligidan hosil bo'ladi. Gigienik jihatdan toza, mustahkam va nafis ipak tolalariga ichki va tashqi bozorda talab doimo yuqori.

Shu bilan birga ipak olinadigan pillalarni yetishtirishda Ko'plab odamlarni mavsumiy va doimiy ish bilan sanoat korxonalarini esa qimmatli sanoat korxonalarini esa qimmatli xom ashyosi bilan ta'minlash imkoniyatlari mavjud. Hamda pillachilikni rivojlantirish orqali parallel ravishda qishloq xonadonlarida kasanachilikni keng joriy etish bilan aholi bandligini ta'minlashda ijobiy natijalarga erishish mumkin.

Mehnat turidan qat'iy nazar unda xizmat qiladiganlar albatta o'z mehnat faoliyatlaridan ko'proq foyda olish ilinjida bo'ladilar. Pilla yetishtirish jarayonlari ham bundan mustasno emas, ayniqsa bu ishda ko'p qo'l kuchining talab etilishi va hozircha pilla yetishtirishning aksariyat qismi qishloq aholisi xonadonlarida amalga oshirilishi, barcha sarf harajatlarni qoplab undan ko'proq foyda olishni taqozo etadi. Buning uchun esa yetishtiriladigan pilla xom ashyosi tannaxsini maksimal darajada arzonlashtirib uning hosildorligini keskin oshirish va sifatini yaxshilash kerak bo'ladi. Negaki bugungi tahlillar shuni ko'rsatadiki, respublikada bir quti ipak qurtidan olinayotgan hosildorlik bor yo'g'i 55-60 kgni tashkil etsa, sifat ko'rsatkichlari ham shunga mos ravishda past darajada. Oqibatda pillakorlarning bunday pilla hosildan manfaatdorligi past bo'lishi bilan birga pillani qayta ishlash sanoat korxonalarini ham rentabelli faoliyat ko'rsatmayaptilar.

Tashqi va ichki bozor, hamda sanoatning bu noyob xom ashyoga nisbatan tobora o'sib borayotgan talabini to'laroq qondirish, ayniqsa sohani yuqori rentabelli darajaga olib chiqish uchun ham bu borada jiddiy ishlarni amalga oshirishga to'g'ri keladi. Ya'ni yuqorida ta'kidlangan kamchiliklarga sabab bo'layotgan omillar bir nechta, jumladan tashkiliy masalalar, oziqa bazasi, urug'larni inkubatoriyaga qo'yish va boqish agrotexnikasi, ipak qurti kasalliklari va boshqalar. Bularning orasida eng asosiylaridan yana biri bu tut ipak qurti seleksiyasi va urug'chiligidagi holatdir.

Chunki, davr talabiga javob beradigan mahalliy tut ipak qurti zotlari juda oz, borlari ham ishlab chiqarishga turli sabablarga ko'ra to'liq joriy etilmayapti. SHuningdek Respublikamiz ehtiyoji uchun sanoat urug'larning 4/3 qismi chetdan kiritilmoqda, ular bizning iqlim sharoitimizda o'zining genetik potensialini to'liq namoyon etolmaganligi hamda kasalliklarga beriluvchanligi sabab pilla hosili kam sifati esa past bo'lmoqda.

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti va hukumatining pillachilik tarmog'ini yanada rivojlantirish chora tadbirlari to'g'risida chiqargan qarorlarida oziqa bazasini navdor tutlar hisobidan mustahkamlash, pilla xirmonini yuksaltirish va sifatini yaxshilash, pillakorlar manfaatdorligini oshirib, jahon bozorida ipak va shoyi matolar raqobatbardoshligini mustahkamlash vazifalari belgilab berilgan. Qarorlarda belgilangan topshiriqlarni muvaffaqiyatli bajarishda esa, soha kadrlarining ipakchilik va iqtisodiy bilimlarga ega bo'lishlari va tashkilotchilik mahoratlarini oshirishlari katta rol o'ynaydi. Jumladan O'zbekistonda tut ipak qurti seleksiyachiligida bir asrlig vaqt mobaynida dunyo ipakchiligida o'z o'rniga ega bo'lgan

katta maktab yaratilgan hamda tut ipak qurtining bir necha o'nlab zotlari ishlab chiqarishga tavsiya etilgan.

Bugungi kunda ham shu ezgu ishning davomchilari, turli xil qiyinchiliklarga qaramasdan istiqbolli zot va duragaylarni yaratish ustida ish olib bormoqdalar.

Tut ipak qurti mahsuldorligini oshirish va olinadigan ipak xom ashyosi sifatini yaxshilash doimo ipakchilikning muhim muammolaridan biri bo'lib kelgan. Shu bilan birga pilla hosildorligi bilan uning ipakchanligini, ipak qurtlarining yashovchanligi bilan ipakchanligining va pilla massasi bilan ipak tolasi ingichkaligining teskari korrelyatsiyadaliigi bu ishni amalga oshirish seleksioner olimlar tomonidan naqadar ko'p mehnat talab qilishligidan dalolat beradi.

Shunga qaramasdan seleksionerlarimiz yangi yaratilayotgan zotda mahsuldorligining ham ipakchanligining ham yuqori darajada bo'lishligini uning genotipida mustahkamlash borasida ibratli ishlarni amalga oshirmoqdalar. Tut ipak qurtida shu ikkala muhim ko'rsatkichning yuqori darajada bo'lishi esa bir vaqtning o'zida pilla yetishtiruvchilar bilan birga uni qayta ishlovchi sanoat korxonalarining ham moddiy manfaatdorligini ta'minlaydi. Bir-biriga chambarchas bog'liq bo'lgan bu ikkita zvenoning rentabelli faoliyat yuritishi ipakchilik sohasining jozibadorligini oshiradi va eksport salohiyatini mustahkamlaydi.

Tut ipak qurti ba'zi bir xo'jalik qimmatli belgilarining bir-biriga teskari korrelyatsiyadaliigini, vol'tinligi bo'yicha mavjud bo'lgan guruhlarni o'zaro taqqoslash orqali kuzatish mumkin. Bu belgi bo'yicha ipak qurti zotlari uch guruhga bo'linadi, ya'ni monovol'tin zotlari tabiiy sharoitda bir yilda bir marta avlod bersada pillasining yuqori ipakchanligi bilan ajralib turadi, ammo noqulay sharoit va kasalliklarga chidamsiz. Bivol'tin guruhi zotlari bir yilda ikki marta avlod beradi va noqulay sharoitlarga chidamli, lekin pillasining ipakchanligi past, va uchinchi guruh polivol'tin zot guruhi bir yilda sakkiz martagacha avlod beradi hamda ular noqulay sharoitlarga o'ta chidamli, biroq paxtasimon pilla qobig'ining ipakchanligi 7-8 foizdan oshmaydi.

Shunga asosan, seleksiya ishlarida seripak va yuqori hayotchanlikka ega bo'lgan zotlar yaratishda tartibga ko'ra dastlabki material sifatida monobivol'tin duragaylaridan foydalaniladi, ya'ni seripak mahsuldor bo'lgan monovol'tin guruhidan onaligi tanlansa, yashovchanligi yuqori bo'lgan bivol'tin guruhidan otaligi tanlanadi.

Kelib chiqishi turli xil bo'lgan guruhlarni o'zaro chatishtirish natijasida genotip boyiydi va genlarning rekombinatsiyasi natijasida yuqori mahsuldorlik va yashovchanlikni o'zida mujassamlashtirgan individlar paydo bo'lish ehtimoli yanada oshadi.

U. Nasirillaevning kuzatishlariga qaraganda tut ipak qurtida yalpi tanlash usulida irsiylanish ko'effitsienti juda past va u 0,14 ga teng, A.Safonovning ma'lumotlariga qaraganda, pillaning o'rtacha massasi irsiy o'zgaruvchanligi ancha faolroq kechadi, ayniqsa yakka tartibda tanlashda. Ma'lumki tut ipak qurtida pillaning o'rtacha massasi bilan ipak tolasining texnologik xususiyatlari juda yaqin bog'liqlikda, ayniqsa uning metrik nomeri.

Demak tut ipak qurti bilan seleksiya ishlarini olib borayotgan olimlar uning asosiy belgilarini bir-biri bilan ijobiy yoki teskari korrelyatsiyadaliigini yaxshi o'rgangan holda ishni tashkil etishlari ya'ni zot yaratish bo'yicha ko'zlangan natijaga tez va osonroq erishishlari mumkin.

Muxtasar qilib aytganda ipakchilik sohasining muhim va doimiy yaxshi rivojlanishi uchun ipak qurtining yangi yaratilayotgan zotlari, pillasining massasi jihatdan pilla yetishtiruvchilarni, seripakligi jihatdan sanoat korxonalarini bir xilda qoniqtirishi kerak. Shundagina ulardan hosil qilinadigan duragay yo'nalishlaridan mo'l, sifatli va seripak pilla xom

ashyosi yetishtirish imkoniyati yaratilgan bo'ladi, hamda ipakchilik sohasi barcha bo'g'inlarida rentabelli faoliyat ko'rsatadi.

Respublikamizda mavjud bo'lgan pilla naslchilik stansiyalarini to'liq quvvatda ishlatish bilan birga, prezidentimiz farmoniga asosan yangitdan tashkil etilayotgan ikkita naslchilik stansiyasining Farg'ona va Xorazm viloyatlarida qurib ishga tushirilishi yaqin kelajakda, superelita va elita urug'lari tayyorlash jarayonlarini barqaror yo'lga qo'yish orqali urug'chilik korxonalarini yetarli miqdorda elita urug'lari bilan ta'minlash hamda yaqin kelajakda chetdan urug' kiritishga nuqta qo'yish mumkin bo'ladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Xudayberdieva U.S., Navruzov S.N., Rajabov N.O., Karimov O., Fozilova H.P. Relationship between life of mate butterflies and leading selection characteristics. // E3S Web of Conferences 244, 02028 (2021) EMMFT-2021.
2. Xudayberdieva U.S., Navruzov S.N., Nasirillaev B.U., Bekkamov Ch.I., Abdukayumova N.K., Fozilova H.P. Dependence of silkworm productivity indicators on life expectancy of butterflies. // E3S Web of Conferences 258, 04049 (2021) UESF-2021.
3. Xudayberdieva U.S., Navruzov S.N., Nasirillaev B.U. Tut ipak qurtining seleksion tizimlarini kapalaklar hayoti davomiyligi bo'yicha baholash uslubiyoti. // Uslubiy qo'llanma. - Toshkent, 2021. 16-b.
4. Daniyarov U.T., Navruzov S.N. Selection of partenogenetic clones for mixing with fine silkworm breeds in the conditions of Uzbekistan. // Sustainable Management of Earth Resources and Biodiversity IOP Conf. Series: and Environmental Science 1068(2022) 012020.
5. Navruzov S.N., Xudayberdieva U.S., Nasirillaev B.U. Urg'ochi kapalaklar tanasining katta-kichikligi bo'yicha tanlash usuli. // Uslubiy qo'llanma. - Toshkent, 2021. 16-b.